

Os efeitos da ginástica laboral nos hábitos posturais adotados no ambiente de trabalho: uma revisão da literatura

The effects of workplace gymnastics on postural habits adopted in the workplace: a review of the literature

Ellen da Silva Mendes¹
Joaquim Albuquerque Viana²
Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura³
Gleiser Barroso Barbosa⁴

DOI: [10.5281/zenodo.10215419](https://doi.org/10.5281/zenodo.10215419)

Envio: 12/ 11 /2023

Aceite: 28/ 11 /2023

RESUMO: Este trabalho foi elaborado com objetivo investigar a influência da ginástica laboral nos hábitos posturais adotados no ambiente de trabalho em empresas. Com base em pesquisas científicas e estudos de caso, busca-se compreender como a prática regular da ginástica laboral pode impactar positivamente a postura dos trabalhadores, reduzindo os riscos de lesões musculoesqueléticas e melhorando a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Através da revisão bibliográfica, serão abordados aspectos teóricos relacionados à ginástica laboral, a importância da postura correta no ambiente de trabalho e os benefícios dessa prática para os trabalhadores e as empresas. No decorrer da leitura serão apresentadas as justificativas que embasam a relevância deste estudo. Espera-se que os resultados desta pesquisa contribuam para a conscientização sobre a importância da ginástica laboral como medida preventiva de problemas posturais no ambiente de trabalho, proporcionando benefícios tanto para os trabalhadores quanto para as empresas.

Palavras-chaves: ginástica laboral, hábitos posturais, ambiente de trabalho, lombalgia, qualidade de vida.

¹Graduanda no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: ellenmendes32@gmail.com

²Especialista em Musculação, Fisiologia do Exercício e Metodologia de Treinamento pela Faculdade Mogiana do Estado de São Paulo (FMG). Graduado em Licenciatura Plena no Curso de Educação Física pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE). Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano. E-mail: joaquimaviana@gmail.com

³Mestra em Educação Profissional e Tecnológica (IFAM/Manaus). Graduada no Curso de Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM-2004), Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física (UEA). E-mail: babyventura@gmail.com

⁴Especialista em Fisiologia do Exercício. Graduado em Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Nilton Lins.

ABSTRACT: This work was designed to investigate the influence of workplace gymnastics on postural habits adopted in the workplace in companies. Based on scientific research and case studies, we seek to understand how regularly practicing workplace gymnastics can positively impact workers' posture, reducing the risk of musculoskeletal injuries and improving quality of life in the workplace. Through the literature review, theoretical aspects related to workplace gymnastics, the importance of correct posture in the workplace and the benefits of this practice for workers and companies will be addressed. During the reading, the justifications that support the relevance of this study will be presented. It is hoped that the results of this research will contribute to raising awareness about the importance of workplace gymnastics as a preventive measure for postural problems in the workplace, providing benefits for both workers and companies.

Keywords: labor gymnastics, postural habits, work environment, low back pain, quality of life.

1. INTRODUÇÃO

Investir na qualidade de vida voltada aos funcionários nas empresas se constitui hoje uma das principais ações para a prevenção de problemas oriundos do exercício laboral que, em condições inadequadas, podem ocasionar, pelo excessivo ritmo de trabalho, grandes males à saúde dos trabalhadores. Segundo Cádía e Santos (2010) devido as várias mudanças e atualizações de trabalho frenético impostas que os trabalhadores conseguem suportar, vem a causar desconforto musculares afetando assim o seu bem-estar.

Perante tal situação, as empresas têm começado a adotar meios que melhorem a qualidade de vida dos trabalhadores, nisso foi adotado a Ginástica Laboral como uma importante ferramenta para redução de problemas oriundos da adoção de posturas incorretas nos diversos ambientes, assim como de movimentos executados de forma repetitiva e prolongada (Assunção; Almeida, 2002).

Para Pastre et al (2007) o estresse imposto pelas longas jornadas de trabalho, geralmente em más posturas e mobílias inadequadas, somados a movimentos repetitivos, em algumas profissões, resultam em alta prevalência de lombalgia e problemas posturais em trabalhadores de empresas que exigem um alto patamar de produtividade. Estes

malefícios resultam no afastamento de grande percentual de trabalhadores de suas atividades, sendo a principal causa de indenizações de auxílio doença e a terceira causa de aposentadoria por invalidez.

A dinâmica do ambiente de trabalho desempenha um papel essencial na saúde e bem-estar dos funcionários. Dentre os desafios enfrentados pelos trabalhadores, a postura adotada durante a jornada laboral é um fator significativo para a saúde musculoesquelética e o bem-estar geral. A prática da ginástica laboral tem se destacado como uma abordagem eficaz na promoção de hábitos posturais saudáveis no ambiente corporativo, influenciando positivamente a saúde e produtividade dos colaboradores (Silva et al., 2019).

O estímulo à adoção de práticas posturais adequadas, por meio da ginástica laboral, busca mitigar os riscos associados a más posturas e a permanência prolongada em posições desfavoráveis durante a execução das atividades laborais. Estudos anteriores sugerem que a implementação de programas de ginástica laboral tem se mostrado eficiente na prevenção de problemas musculoesqueléticos decorrentes da má postura no ambiente de trabalho (Carvalho & Santos, 2020; Oliveira et al., 2018)

Segundo Driusso e Carvalho (2019), a ginástica laboral é uma estratégia eficaz para minimizar os impactos negativos da rotina de trabalho sedentário e dos atos posturais inadequados. Consiste em um conjunto de exercícios físicos realizados no próprio local de trabalho, durante uma jornada de trabalho, com o objetivo de prevenir lesões, aliviar o estresse, melhorar a circulação sanguínea e promover a conscientização sobre a importância da postura correta.

2. MATERIAIS E METÓDOS

O presente estudo trata de uma pesquisa de abordagem quantitativa integrativa. Sendo assim, realizou-se uma revisão de literatura de característica exploratória com objetivo de verificar os benefícios da Ginástica laboral em empresas para funcionários que trabalham muito tempo na mesma posição.

Para tanto foram percorridas as seguintes etapas ,iniciando com uma leitura preliminar de artigos relativos ao tema ,que foram pesquisados nas plataformas de busca Scielo e Google Acadêmico que foram publicados entre os anos de 2002 e 2022 em seguida foi identificado as seguintes palavras chaves para a pesquisa, Ginastica Laboral,

quadro 1 abaixo, onde encontram-se os principais achados sobre o uso da Ginastica laboral para melhora da qualidade de vida e dores nas costas.

Quadro 01: Principais achados do estudo

AUTOR/ANO	METÓDO AVALIATIVO	INTERVENÇÃO	RESULTADOS
SERRA et al, 2014	A revisão integrativa da bibliografia foi o método de pesquisa utilizado neste estudo	Foi utilizado a uma avaliação da qualidade metodológica, utilizando-se a escala PEDro	Foi possível observar que a GL apresentou resultados positivos para a melhora da qualidade de vida, provocou redução nos sintomas de depressão e dores na coluna, bem como melhorou a autoestima dos trabalhadores.
MACHADO et al,2012	Entrevista e teste físicos	. Para a análise dos dados 16 trabalhadores de uma instituição financeira, praticantes e não praticantes de ginástica laboral, por meio do questionário do mapa corporal. Ginastica laboral personalizada duas vezes na semana	De acordo com os relatos dos colaboradores não houve queixas consideradas como intensas para nenhuma região corporal.
CAVALCANTI et al,2015	Pesquisa bibliográfica quantitativa e qualitativa	Para a análise dos dados foi utilizado um questionário de anamnese, após realizado GL duas vezes na semana 15min/dia	Redução de dores musculares e melhoria da ergonomia
AGUIAR et al,2022	Pesquisa bibliográfica quantitativa e qualitativa	Para a análise dos dados foi utilizado um questionário de anamnese com 15 funcionários que participaram do projeto Ginastica Laboral três vezes na semana 15/min dia	Melhorou a convivência com colegas, maior disposição para o trabalho e menos dor durante a demanda do dia.
ROSSATO, et al,2013	Revisão bibliográfica Questionário de Satisfação	Ginastica Laboral por 30 minutos/dia	Melhora da postura dos funcionários
Freitas-Swertz et al., 2014	Delineamento quase experimental com análise quantitativa de dados	30 trabalhadores administrativos de uma instituição de ensino superior. Pré-teste: aplicação dos questionários aos participantes; Teste: aplicação de um programa com GL, 15 min/dia, duas vezes na semana, em 10 semanas; Pós-teste: Reaplicação dos questionários	A ginástica laboral promoveu redução significativa de algias na coluna vertebral; todavia, não promoveu redução significativa dos níveis de estresse ocupacional.

CANDOTTI, et al. 2011	Entrevistas, Questionário avaliativo	30 trabalhadores do setor administrativo, divididos em grupo controle, e grupo experimental, sendo este submetido a sessões de GL durante três meses.	Diminuição da dor nas costas e mudança do hábito postural durante o trabalho.
MARTINS, C.O.; MICHELS, G. 2011	exploratório descritivo Entrevistas, Questionário avaliativo	24 trabalhadores do setor administrativo, divididos em grupo controle foram submetidos a três sessões de ginástica laboral (GL) por semana, totalizando 105 sessões de GL	- Melhora na qualidade de vida, Diminuição das dores musculares, Melhor relacionamento interpessoal
BRITO, E.C.O.; MARTINS, C.O., 2012	A pesquisa foi qualitativa descritiva com Entrevistas.	21 participantes do projeto de extensão denominado Programa de Ginástica Laboral oferecidas aulas durante dois meses, com uma frequência de três vezes por semana	Melhora das dores musculares - Maior disposição ao trabalho - Melhor flexibilidade do tronco e do quadril
CORRÊA, T.R.M.F.; et al., 2016	A pesquisa caracteriza-se como transversal descritiva, e Aplicado Questionário avaliativo	21 indivíduos, sendo 19% masculinos e 81% femininos, no programa de GL por 3 meses duas vezes na semana	Melhora da saúde - Aumento da disposição para o trabalho

Fonte: Criado pelo autor

Após leitura dos artigos selecionados foi constatado que todos os trabalhos colaboram com a GL como benéfica para as condições de saúde dos trabalhadores comparados aos grupos que não a praticavam.

Segundo Serra et al. (2015), após ser usado uma revisão integrativa da bibliografia como método de pesquisa, foi possível observar que a GL ajudou na melhora da autoestima dos participantes, redução de dores na coluna, assim como aspectos positivos para a melhoria da qualidade de vida.

Para Brito; Martins, a melhora das dores osteomusculares está ligada a melhora da qualidade de vida do trabalhador devido à adesão da prática da ginástica laboral dentro da empresa, já que a realização de atividades físicas fora do ambiente de trabalho em muitos casos não é viável ao funcionário. Até mesmo trabalhadores que exercem suas funções sentados, foi constatado melhora das dores nas costas como afirma (Candotti; Stroschein, 2011) . Com isso, pode-se afirmar que independente da função exercida, seja ela técnica ou administrativa, mostrou resultados positivos com a prática da ginástica laboral.

É importante ressaltar que não foi verificado melhora apenas na parte física do trabalhador, as relações interpessoais da equipe melhoraram muito como é possível observar em Martins; Michels, tal melhora também foi observada nos estudos de Corrêa; et. al., e colaboram com o fato de que o relacionamento entre os colaboradores e até mesmo com seus familiares melhoraram significativamente.

Freitas-Swertz et al. (2014) realizaram uma pesquisa de delineamento quase experimental com análise quantitativa de dados. O estudo foi realizado com 30 trabalhadores administrativos de uma instituição pública de ensino superior. Para avaliar os trabalhadores foram utilizados questionários, Escala de Estresse no Trabalho e Diagrama de Corlett pesquisa foi dividida em três momentos, o pré-teste com aplicação dos questionários aos participantes; num segundo momento foi realizada as intervenções com GL com frequência de duas vezes por semana, por 10 semanas, com duração de 15 minutos cada sessão; e por fim o pós-teste, onde foram aplicados novamente os questionários aos participantes. Como resultados, encontrou-se que a GL resultou na diminuição de algias em algumas partes do corpo (ex: pescoço, cervical, costas), porém não apresentou redução significativa nos níveis de estresse ocupacional pois foi constatado que certa parte dos funcionários não realizavam exercícios fora do horário de trabalho.

Foi visto que em um estudo com amostra representativa de adultos canadenses com maior tempo diário gasto sentado em atividades básicas está associada com riscos elevados de mortalidade por todas as causas e por doenças cardiovasculares, independente da atividade física praticada no lazer Rossato et al., 2013. Observou-se associação inversa da prática de ginástica laboral com as características do trabalho na análise bruta, sendo que trabalhadores que relataram ficar a maior parte do tempo do trabalho sentados (atividades leves) apresentaram uma probabilidade 70% maior da prática de ginástica laboral em relação àqueles que realizam atividades laborais mais intensas. Desta forma, o fato das tarefas ocupacionais destes trabalhadores serem caracterizadas por baixo gasto calórico, o que pode sugerir um comportamento sedentário, pode justificar a maior participação no programa de ginástica laboral, evidenciando, assim, a busca por um comportamento mais saudável.

Para Machado et al., 2012 cujo objetivo estudo foi identificar a intensidade das queixas musculoesqueléticas de praticantes e não praticantes de ginástica laboral de colaboradores de uma instituição financeira foi visto que a Ginástica laboral mostrou resultados positivos apenas para a região da cervical. As queixas nessa região se

mostraram de forma que os praticantes de ginástica laboral relacionam mais queixas leves, enquanto os que não praticam ginástica laboral relacionam queixas de maior intensidade, como as moderadas (intensidade 3) e consideráveis (intensidade 4). Sugerem-se novos estudos relacionando o nível de atividade física dos trabalhadores, considerando não apenas as práticas realizadas nos locais de trabalho, mas também nos momentos de lazer.

Ao investigar se a Ginástica Laboral traz benefícios aos colaboradores, vimos que traz e pelos relatos dos colaboradores, são vários benefícios, melhora a coordenação motora, relaxamento, traz mais disposição para exercer suas funções, melhora relacionamento interpessoal, alívio das dores corporais, reforçando a teoria de Laux et al. (2018) apontam a melhora nas capacidades físicas básicas como flexibilidade e força muscular, importantes na execução das atividades diárias e na qualidade de vida dos indivíduos. E por fim, com base nos resultados obtidos na entrevista e segundo Rossato et al. (2013), o programa de Ginástica Laboral aplicada pelo professor deve proporcionar mudanças significativas em cada indivíduo, gerando benefícios tanto pessoal quanto coletivo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos a partir da aplicação de programas de ginástica laboral no ambiente de trabalho revelaram melhorias substanciais nos hábitos posturais dos colaboradores. Essa prática contribuiu para a correção e manutenção de posturas mais adequadas, reduzindo desconforto e dores musculares relacionadas à permanência prolongada em uma mesma posição. Estes achados se alinham com estudos prévios que evidenciaram o impacto positivo da ginástica laboral na postura e saúde dos trabalhadores.

Contudo, enquanto os resultados são encorajadores, é essencial um acompanhamento contínuo para avaliar a sustentabilidade desses efeitos ao longo do tempo. A eficácia a longo prazo da ginástica laboral na melhoria dos hábitos posturais demanda a atenção ao comprometimento dos colaboradores e à colaboração dos empregadores.

REFERÊNCIAS

BRITO, E.C.O.; MARTINS, C.O.. **Percepções dos participantes de programa de ginástica laboral sobre flexibilidade e fatores relacionados a um estilo de vida saudável.** Revista brasileira em promoção da saúde. v. 25, n. 4, p. 445-454. Rio de Janeiro, 2012.

CANDOTTI, C.T.; STROSCHEIN, R.; NOLL, M.. **Efeitos da ginástica laboral na dor nas costas e nos hábitos posturais adotados no ambiente de trabalho.** Revista brasileira de ciências do esporte. v. 33, n. 3, p. 699-714. Porto Alegre, 2011.

CORRÊA, T.R.M.F.; et. al.. **Avaliação da qualidade de vida de praticantes de ginástica laboral.** Revista FMRP USP. v. 50, n. 1, p. 11-17. Ribeirão Preto, 2016.

CÁDIA, J. A., & SANTOS, C. A. B. (2010). **A influência da ginástica laboral na prevenção de doenças ocupacionais: um estudo de caso em uma empresa de transporte coletivo urbano.** Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, 8(2), 94-101.

CARVALHO AR, GREGÓRIO FC, ENGEL GS. **Descrição de uma intervenção cinesio terapêutica combinada sobre a capacidade funcional e o nível de incapacidade em portadoras de lombalgia inespecífica crônica.** Arq Ciênc Saúde UNIPAR. 2009;13(2):97-103

CARVALHO, P., & SANTOS, M. (2020). **"A Influência da Ginástica Laboral na Prevenção de Lesões Musculares no Ambiente de Trabalho"**. Jornal de Ergonomia, 18(1), 30-42.

Driusso, P., & Carvalho, C. R. (2019). **Ginástica laboral: benefícios e orientações para prática.** Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde, Silva,

FREITAS-SWERTZ, F. C. T. DE; ROBAZZI, M. L. D. C. C. **Efeitos da ginástica laboral compensatória na redução do estresse ocupacional e dor osteomuscular.** Rev. Latino-Am. Enfermagem jul.-ago. 2014

FIGUEIREDO, M. A., & MONT'ALVÃO, C. R. (2005). **Ginástica laboral: um recurso ergonômico no controle da fadiga muscular.** Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, 3(2), 175-181.

LOPES, L. A., et al. (2020). **Efeitos da ginástica laboral na redução de dores musculares e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho: uma revisão sistemática.** Fisioterapia e Pesquisa, 27(2), 221-229.

LAUX, R.C.; et. al.. **Programa de ginástica laboral e a redução de atestados médicos.** Revista ciências do trabalho. v. 18, n. 56, p. 130-133. Santiago, 2016.

MENDES, R., & Leite, N. (2004). **Ginástica laboral: a busca pela qualidade de vida e saúde do trabalhador.** Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, 2(1), 58-65.

MARTINS, F. C., & DUARTE, M. (2000). **O impacto da ginástica laboral na empresa.** Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, 1(2), 78-85.

MARTINS, C.O.; MICHELS, G.. **Saúde x lucro: quem ganha com um programa de promoção da saúde do trabalhador?** Revista brasileira de cineantropometria e desempenho humano. v. 3, n. 1, p. 95-101. Florianópolis, 2011.

MARTINS, L.V.; et. al.. **Exercícios físicos e seus efeitos nas queixas osteomusculares e na satisfação do trabalho.** Revista de enfermagem UERJ. v. 19, n. 4, p. 587-591. Rio de Janeiro, 2011.

MACHADO JES Júnior, et al. **Queixas musculoesqueléticas e a prática de ginástica laboral de colaboradores de instituição financeira.** Produção. 2012;22(4):831-8.

OLIVEIRA, R., e outros. (2018). **"Efeitos da Ginástica Laboral na Produtividade e Postura dos Funcionários"**. Revista de Saúde e Bem-Estar no Trabalho, 7(3), 112-125.
PRESSI, A. M. S.; CANDOTTI, C. T. **Ginástica Laboral.** 1ª ed. São Leopoldo, RS: Editora Unisinos, 2010.

PASTRE, E. et al. **Work-related musculoskeletal complaints by women in a social rehabilitation center.** Revista Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v 23, n.11, p. 2605-12, nov. 2007.

ROSSATO LC, Del Duca GF, Farias SF, Nahas MV. **Prática da ginástica laboral por trabalhadores das indústrias do Rio Grande do Sul, Brasil.** Rev Bras Educ Fís Esporte. 2013;27(1):15-23.

SILVA, A., et al. (2019). **“Impacto da Ginástica Laboral na postura e no bem-estar do trabalhador”.** Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, 14(2), 45-57.

SERRA, M. V. G. B.; PIMENTA, L. C.; QUEMELO, P. R. V. **Efeitos da Ginástica Laboral na saúde do trabalhador: uma revisão da literatura.**